

EFETIVIDADE DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA POR MICROCORRENTES NA CICATRIZAÇÃO EM PACIENTES COM LESÃO POR PRESSÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 12/05/2024](#)

EFFECTIVENESS OF MICROCURRENT ELECTRICAL STIMULATION IN HEALING IN PATIENTS WITH PRESSURE INJURIES: A SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11182964

Anne Caroliny Silva de Sá¹

Julia Moraes Fialho²

Luciane Marta Neiva³

RESUMO: A lesão por pressão, decorrente de pressão prolongada sobre a pele e tecidos moles, pode variar de pele íntegra a feridas abertas, resultando em desconforto e dor. A microcorrente, empregada no tratamento, visa otimizar a resposta terapêutica e acelerar a cicatrização estimulando a produção de trifosfato de adenosina, aliviando a dor e favorecendo a regeneração tecidual, além de possuir propriedades anti-inflamatórias e bactericidas. O objetivo deste estudo foi investigar a efetividade da estimulação elétrica por microcorrente na cicatrização em pacientes com lesão por pressão. Esta revisão sistemática de ensaios

clínicos randomizados, avaliada por dois revisores independentes utilizando a escala PEDro, analisou três estudos sobre a efetividade da estimulação elétrica por microcorrente na cicatrização de lesão por pressão. Os resultados indicam que a aplicação de microcorrente é benéfica na redução da área das úlceras, melhora do grau das úlceras e aumento das taxas de cicatrização e contração da área da ferida em comparação com grupos de controle. Portanto, evidencia-se que a microcorrente é uma intervenção importante e eficaz para estimular a cicatrização de lesões por pressão.

PALAVRAS-CHAVE: Lesão por pressão, microcorrente, estimulação elétrica.

ABSTRACT: Pressure injuries, resulting from prolonged pressure on the skin and soft tissues, can range from intact skin to open wounds, resulting in discomfort and pain. Microcurrent, used in the treatment, aims to optimize the therapeutic response and accelerate healing by stimulating the production of adenosine triphosphate, relieving pain and promoting tissue regeneration, in addition to having anti-inflammatory and bactericidal properties. The objective of this study was to investigate the effectiveness of microcurrent electrical stimulation on healing in patients with pressure injuries. This systematic review of randomized clinical trials, evaluated by two independent reviewers using the PEDro scale, analyzed three studies on the effectiveness of microcurrent electrical stimulation in the healing of pressure injuries. The results indicate that the application of microcurrent is beneficial in reducing the area of ulcers, improving the grade of ulcers, and increasing the rates of healing and contraction of the wound area compared to control groups. Therefore, it is clear that microcurrent is an important and effective intervention to stimulate the healing of pressure injuries.

KEYWORDS: Pressure injury, microcurrent, electrical stimulation.

1. INTRODUÇÃO

A lesão por pressão é caracterizada como um dano localizado na pele e/ou nos tecidos moles subjacentes, frequentemente encontrados sobre uma proeminência óssea ou em conexão com o uso de dispositivos médicos ou outros artefatos. Essa lesão pode se manifestar sob a forma de pele íntegra ou como uma ferida aberta, podendo apresentar desconforto e dor. Ela ocorre devido à aplicação de pressão intensa e/ou prolongada, frequentemente associada a forças de cisalhamento (NPUAP, 2016).

Estudos indicam que a ocorrência de lesões por pressão (LPP) varia de 4% a 16% entre pacientes hospitalizados em nações de economia avançada, conforme apontado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2017. No contexto brasileiro, uma pesquisa demonstrou que a prevalência de LPP em Unidades de Terapia Intensiva apresentou uma amplitude entre 35,2% e 63,6%, com uma incidência variando de 11,1% a 64,3% (Vasconcelos; Caliri, 2017).

Conforme os dados do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a maioria desses eventos (3.462 – 73,5%) correspondia a lesões por pressão no Estágio 3, seguidas no Estágio 4 (985 – 21%). Além disso, entre os 948 óbitos notificados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no mesmo período, 34 (4%) estavam relacionados a lesões por pressão.

O processo de cicatrização é o mecanismo biológico que ocorre com o propósito de reparar o tecido danificado, avançando por três fases distintas: a fase inicial imediatamente após a lesão e envolve a liberação de hormônios vasoconstritores para minimizar a perda de sangue, a fase de granulação também conhecida como fase de epitelização, caracterizada pelo reparo do tecido e do epitélio, formação de tecido de granulação e deposição de colágeno, e a fase de remodelação caracterizada pelo aumento da força do tecido e pela redução do eritema, culminando na redução da cicatriz (Campos; Borges; Groth, 2020).

A utilização da microcorrente para melhor resposta ao tratamento como forma de auxiliar e acelerar o processo de cicatrização de LPP. A aplicação

correta no tecido lesado estimula a produção de trifosfato de adenosina, aliviando a dor, promovendo a regeneração tecidual, exibindo propriedades anti-inflamatórias e efeitos bactericidas, tende a aumentar o fluxo da corrente endógena, uma vez que o corpo fica estático e o sangue é a fonte de condução da energia. À medida que esse fluxo aumenta, a área traumatizada pode recuperar sua capacidade funcional (Lemos; Soares; Dantas, 2017).

Considerando a importância das investigações direcionadas à aplicação da microcorrente para a promoção da cicatrização da LPP, com o propósito de contribuir para uma compreensão mais abrangente dos benefícios e impactos dessa abordagem terapêutica, analisar a efetividade da estimulação elétrica por microcorrentes no processo de cicatrização em pacientes com lesão por pressão.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa corresponde a uma revisão sistemática. No estudo utilizou-se a Estratégia PICO que se constitui em quatro itens P: paciente com LPP; I: estimulação elétrica por microcorrentes; C: Não apresenta comparação com nenhuma intervenção; O: cicatrização em pacientes com lesão por pressão.

Esta revisão sistemática, foi submetida no Registro Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas (PRÓSPERO) segundo os padrões exigidos. O registro foi realizado no dia 16 de dezembro de 2023 contendo o número CRD42023490580.

O levantamento de dados se deu no ano de 2024, por meio das bases de dados National Library of Medicine (PUBMED), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Foram utilizados os descritores em inglês “*microcurrent*”, “*electro-stimulation*”, “*injury pressure*”, com suas respectivas traduções em português: “microcorrente”, “eletroestimulação”, “lesão por pressão”, associado aos operadores booleanos AND/OR para combinar os termos ou

deixá-los sozinhos a fim de apurar as buscas. A última busca foi realizada dia 19/03/2024.

Foram incluídos ensaios clínicos controlados randomizados (ECRs) que abordavam o efeito da microcorrente na cicatrização em pacientes LPP. Estudos que utilizaram outros recursos da eletroterapia associado à microcorrentes, pesquisas que envolviam animais, duplicados e publicados em mais de uma base de dados que não estavam relacionados ao tema proposto foram excluídos.

Foram utilizadas as estratégias de busca em inglês, nas plataformas National Library of Medicine (PUBMED) e Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL): “microcurrent *AND* injury pressure”, “injury pressure *AND* electrostimulation”, “microcurrent *OR* electrostimulation”. Vale ressaltar que, na plataforma Physiotherapy Evidence Database (PEDro) a pesquisa aconteceu sem o emprego de operadores booleanos, sendo utilizado a seguinte estratégia: Microcurrent* Injury Pressure* Eletroestimulation*.

Para avaliar a qualidade metodológica dos artigos foi utilizada a escala de qualidade PEDro que tem como objetivo fornecer orientação aos utilizadores da base de dados PEDro em relação à solidez metodológica dos Ensaio Clínicos Aleatórios, com foco na avaliação da validade interna, abrangendo os critérios do 2 ao 9 da escala. Além disso, a escala também verifica a adequação da apresentação estatística, ou seja, se o estudo disponibiliza informações estatísticas mínimas para que os resultados possam ser compreensíveis, abrangendo os critérios 10 e 11 da escala.

A seleção dos artigos aconteceu por dois revisores de maneira independente, a princípio por meio da leitura do título e resumo, e em seguida pela análise aos critérios de inclusão e exclusão. Os dados alcançados após a extração, foram apresentados por meio de quadros que continham as principais características pertencentes a cada estudo para

que fossem comparados e discutidos, restando aqueles que atendiam aos critérios de elegibilidade da escala PEDro.

Apresenta um viés de publicação (tendência em publicações científicas de evidências positivas que têm maior probabilidade de serem publicadas do que evidências negativas) entre o artigo “Eficácia da terapia de estimulação por micro corrente pulsada monofásica de baixa frequência na lesão por pressão: um estudo duplo-cego controlado cruzado” e o artigo secundário “Associação entre índice de massa corporal e efeitos da estimulação monofásica por microcorrente pulsada em lesões por pressão”.

Após a extração dos dados, estes foram empregados para elaborar fluxogramas e tabelas que englobarão as características inerentes de cada estudo, proporcionando uma contextualização clara e organizada. Foram incluídos o ano de publicação, os autores, a descrição do desenho metodológico, o tamanho da amostra, os grupos de comparação, o protocolo, a descrição da intervenção e os principais resultados obtidos. Por fim, foram apresentadas as evidências analisadas na literatura, discutindo a efetividade da intervenção em questão.

Fluxograma 1. Pesquisa e triagem dos estudos relacionados nos bancos de dados, conforme a plataforma PRISMA. Teresina-PI, 2024

Fonte: Autores

3 RESULTADOS

O quadro 1 refere-se à avaliação metodológica dos artigos por meio da escala de qualidade PEDro organizada em critérios de 1 a 11, autor e ano de publicação.

Quadro 1. Análise da qualidade metodológica dos estudos por meio da escala PEDro. Teresina-PI, 2024.

Critérios/ Artigos	Avendaño-Coy, J. et al. 2022	Yoshikawa, Y. et al. 2022	Yoshikawa, Y. et al. 2023
1. Os critérios de elegibilidade	SIM	SIM	SIM

foram especificados			
2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (num estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos de forma aleatória de acordo com o tratamento recebido)	SIM	SIM	SIM
3. A alocação dos sujeitos foi secreta	SIM	SIM	SIM
4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes	SIM	NÃO	NÃO
5. Todos os sujeitos participaram de	NÃO	SIM	SIM

forma cega no estudo			
6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega	SIM	NÃO	SIM
7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave, fizeram-no de forma cega	SIM	SIM	SIM
8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos	SIM	SIM	SIM
9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados	SIM	NÃO	NÃO

receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados chave por “intenção de tratamento”			
10. Os resultados das comparações estatísticas inter-grupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave	SIM	SIM	SIM
11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo	SIM	SIM	SIM

menos um resultado-chave			
TOTAL	9	7	8

Fonte: Autores

O quadro 2 corresponde às principais características referentes aos estudos, a fim de facilitar a organização e comparação das informações, separadas por autor, amostra, objetivos, intervenção e resultados.

Quadro 2. Dados gerais sobre os artigos selecionados para obtenção dos resultados. Teresina-PI, 2024

Autor	Amostra	Objetivos	Intervenção	Resultados
Avendaño-Coy, J. et al. 2022	30	Avaliar a eficácia da terapia por microcorrentes na cicatrização de úlcera por pressão em idosos.	No grupo experimental, que recebeu um protocolo padronizado de cuidados de enfermagem combinado com adesivos de microcorrentes ativas, houve uma aplicação diária de dois	Mudanças estatisticamente significativas nas áreas das úlceras também foram observadas no fator tempo (ANOVA F = 9,2, p < 0,001) e no grupo intersecção tempo-intervenção (ANOVA F =

eletrodos de 10 cm ² ao redor da úlcera, durante 10 horas por dia, por 25 dias consecutivo s ou até a cicatrização completa da ferida. As característic as das microcorren tes incluíram um pulso monofásico, pulsado e de forma quadrada de 1,5 segundos, com uma pausa de 300 milissegund os, uma voltagem de 21 mV, uma intensidade de 42 µA e	7,3, p = 0,002). A redução da área da ferida em T2 e T3 foi 20,1% (IC95% 5,2–35,0) e 28,6% (IC95% 11,9–45,3) maior no grupo experiment al versus placebo. O grau das úlceras por pressão melhorou com o tempo (teste de Friedman p < 0,001). Uma melhora significativa mente maior no grau da úlcera foi observada no grupo experiment
--	--

			<p>uma densidade de corrente de 4,2 $\mu\text{A}/\text{cm}^2$. Por outro lado, o grupo placebo recebeu o mesmo protocolo de cuidados de enfermagem, mas sem a emissão de corrente elétrica.</p>	<p>al em T2 (classificações médias: experimental = 12,5 vs. sham = 18,5; $p = 0,045$) e T3 (classificações médias: ativo = 12,2 vs. sham = 18,8; $p = 0,027$).</p>
<p>Yoshikawa, Y. et al. 2022</p>	13	<p>Verificar o efeito da terapia de estimulação monofásica por microcorrente pulsada (MPMC) nas lesões por pressão com deslocamento.</p>	<p>Os participantes foram designados aleatoriamente para um grupo de período simulado ou MPMC usando um método cego de envelope de terceiros. Dado que a</p>	<p>A redução de toda a área da ferida, incluindo a área de descolamento, resultou em taxas de cicatrização e contração significativamente maiores no grupo de tratamento</p>

		<p>terapia com MPMC promove a cura alguns dias após o início da terapia, projetamos este estudo de forma que cada intervenção ocorresse após 2 semanas. O período de washout foi definido para 1 semana porque o efeito de contração da ferida desaparece u alguns dias após o término da terapia com MPMC com base nos achados de Honda et al.</p>	<p>(taxa geral de redução da área da ferida: taxa de contração, $P = 0,008$; taxa de cicatrização do período, $P = 0,002$)</p>
--	--	---	--

<p>Yoshikawa, Y. et al. 2023</p>	<p>11</p>	<p>Encontrar a relação entre os fatores individuais e a eficácia da terapia MPMC em lesões por pressão com descolamento.</p>	<p>A estimulação MPMC foi realizada utilizando um estimulador elétrico (Ito iPES) da Ito Co., Ltd., Kawaguchi, Japão, com eletrodos de baixa tendência de ionização e em forma de bastão, folheados a ouro, medindo 20 mm de comprimento e 1 mm de diâmetro. Eletrodos acopláveis de cinco cm x cinco cm foram usados para os eletrodos indiferentes. Durante a</p>	<p>Foram observadas taxas de redução de P e E, sendo $8,2 \pm 11,4\%$ e $26,0 \pm 19,0\%$, respectivamente. A taxa de redução de E mostrou superioridade e significatividade ($p < 0,01$). Não houve correlação significativa entre a taxa de redução de P e os fatores de base, enquanto a taxa de redução de E correlacionou-se positivamente com o IMC ($r = 0,74$, $p < 0,01$). A</p>
---	-----------	--	---	--

aplicação, os eletrodos foram cobertos com gaze esterilizada saturada com solução salina fisiológica. Quando necessário, os eletrodos foram inseridos diretamente no descolamento da ferida após a resolução do enfraquecimento. A estimulação MPMC foi administrada uma vez ao dia durante 60 minutos, seis vezes por semana, com uma	taxa de redução da PE também se correlacionou positivamente com o IMC ($r = 0,76$, $p < 0,01$). A comparação entre indivíduos com taxas de redução de PE $> 10\%$ e $\leq 10\%$ mostrando diferenças significativas no IMC ($p < 0,01$).
--	---

			frequência de 2 Hz, largura de pulso de 250 ms, intensidade de estimulação de 170 μ A e fator de serviço de 50%. A estimulação placebo foi realizada de forma idêntica, mas com uma intensidade de 0 μ A.	
--	--	--	---	--

Fonte: Autores

4.DISSCUSSÃO

Para esta revisão sistemática, foram identificados três artigos nas bases de dados (PEDro, PubMed e CENTRAL) que investigaram o uso da estimulação elétrica por microcorrente na cicatrização de LPP. Todos os estudos utilizaram a MENS como intervenção, incluíram tanto grupos experimentais quanto de controle para avaliar a eficácia das microcorrentes e mantiveram protocolos de cuidados de enfermagem padronizados entre os grupos. Os três estudos analisaram os efeitos da

MENS na cicatrização de LPP, oferecendo perspectivas complementares sobre sua efetividade.

Os resultados das pesquisas de Avendaño-Coy et al. (2022) e de Yoshikawa et al. (2022) demonstraram melhorias significativas na cicatrização das LPP quando comparadas aos grupos de controle. Isso indica que a estimulação elétrica por microcorrente pode ser uma abordagem eficaz no tratamento de LLP promovendo a cicatrização e reduzindo a área afetada. Esses achados fornecem suporte para a continuação e o aprofundamento da pesquisa sobre o uso das microcorrentes como uma modalidade terapêutica na cicatrização de feridas.

Avendaño-Coy et al. (2022) evidenciaram uma melhoria significativa nos graus da lesão e uma taxa de cicatrização completa de 20% no grupo experimental em comparação com o grupo de controle simulado. Por outro lado, Yoshikawa et al. (2022) destacaram uma significativa melhoria nas taxas de cicatrização e contração da área da lesão após 2 semanas de estimulação, com tamanhos de efeito variando de 0,40 a 0,77.

O estudo realizado por Yoshikawa et al. (2023) mostrou que o uso de MENS foi eficaz na cicatrização das LPP prolongadas. No entanto, observou-se uma relação positiva entre o índice de massa corporal (IMC) e a taxa de redução da área da ferida no período de estimulação elétrica, enquanto não encontraram uma correlação significativa entre outra medida e quaisquer fatores de base. Além disso, comparações separando indivíduos com uma taxa de redução de PE > 10% e aqueles com apenas 10% mostraram diferenças significativas com o IMC (<10% vs. 10% 18.9 ± 0.4 vs. 16.8 ± 1.0 respectivamente, $p < 0,01$). Esses resultados destacam a complexidade das respostas individuais à estimulação elétrica por microcorrente e a importância de considerar fatores como o IMC na eficácia do tratamento.

Os protocolos desenvolvidos por Avendaño et al. (2022) e Yoshikawa et al. (2023) para a cicatrização de lesões por pressão diferem em suas

abordagens de estimulação por microcorrentes. Enquanto Avendaño et al. aplicaram adesivos de microcorrentes durante 10 horas diárias por até 25 dias ou até a cicatrização completa, com intensidade de 42 μ A, o protocolo de Yoshikawa et al. foi realizado por 2 semanas, seguidas de mais 2 semanas para os pacientes elegíveis, com intensidade de 170 μ A, frequência de 2 Hz e administração diária por 60 minutos, seis vezes por semana. Ambos os métodos foram eficazes na cicatrização das lesões, destacando a utilidade da estimulação por microcorrentes como uma opção terapêutica para a condição.

Entretanto, é importante contextualizar que os estudos em questão tinham amostras pequenas e apresentaram um potencial viés de publicação. Isso é evidente na relação entre os estudos de Yoshikawa et al. (2022, 2023), onde o Yoshikawa et al. (2023) é um estudo secundário de Yoshikawa et al. (2022), compartilhando parâmetros e escores de avaliação semelhantes, como o DESIGN-R.

Segundo as pesquisas de Uemura M et al. e Yoshikawa Y. et al., foram identificadas intensidades e frequências específicas que afetam a migração e proliferação de fibroblastos em testes realizados em laboratório. Esses estudos destacaram que a migração dos fibroblastos é estimulada com uma intensidade de 200 μ A e uma frequência de 2 Hz, enquanto a proliferação celular ocorre em frequências entre 1 e 8 Hz.

Os resultados deste estudo fornecem informações importantes para a prática clínica e para futuras investigações sobre a efetividade da MENS na cicatrização de LPP. A identificação de um tempo de aplicação mais prolongado, com uma média de 8 a 10 horas por dia, em conjunto com uma intensidade mais baixa, aproximadamente 42 μ A, e a consideração do IMC, destacam variáveis importantes a serem consideradas na implementação de intervenções mais eficazes ou estratégias de manejo para LPP.

Vale ressaltar a necessidade de considerar as limitações dos estudos, com amostras pequenas e potencial viés de publicação, ao interpretar os achados. No entanto, os resultados deste estudo oferecem informações importantes para a prática clínica e sugerem que a MENS pode ser uma opção terapêutica eficaz para a cicatrização de LPP, especialmente quando combinada com protocolos de tratamento individualizados e consideração de fatores específicos do paciente.

Com base em uma pesquisa realizada no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), não foram identificados ensaios clínicos randomizados (ECRs) em andamento ou concluídos que abordem o tema da revisão sistemática em questão. A ReBEC é uma plataforma de acesso livre que tem como objetivo registrar os ensaios clínicos conduzidos em seres humanos, realizados por pesquisadores brasileiros e estrangeiros. No entanto, há 2 estudos registrados e que estão em andamento sob o título “High frequency and microcurrent efficacy in the healing process of skin lesions” (Efetividade da alta frequência e microcorrente no processo de cicatrização de lesões cutâneas) e “Laser and Microcurrent in Pressure Ulcers” (Laser e Microcorrente em úlcera de pressão) apresentam relevância para a pesquisa em questão. Ambos podem fornecer contribuições sobre o uso da microcorrente em diferentes contextos de cicatrização de lesões cutâneas, incluindo o processo de cicatrização de feridas e de LPP.

5.CONCLUSÃO

Os estudos avaliados revelaram que a terapia de estimulação elétrica por microcorrente pode ser eficaz no tratamento de lesões por pressão, especialmente em casos em que a cicatrização está estagnada ou ausente após tratamentos convencionais. No entanto, mais pesquisas são necessárias para confirmar essas descobertas e compreender melhor os mecanismos subjacentes à eficácia da microcorrente. Recomenda-se a padronização dos protocolos terapêuticos e a condução de ensaios clínicos com amostragens mais amplas e acompanhamento prolongado

para validar esses resultados e permitir uma aplicação clínica mais sólida da terapia de microcorrentes no tratamento de lesão por pressão.

REFERÊNCIAS

AVENDAÑO, J.; ESPINOSA, N.; MAESTRO, A.; SORIANO, J.; MIRANDA, C.; MUÑOZ, P. Eficácia da terapia com microcorrentes no tratamento da pressão Úlceras em idosos: um estudo duplo-cego, controlado e Ensaio Clínico Randomizado. *Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública*, v.19, n.2379, p. 1-11, 2022.

<https://doi.org/10.3390/ijerph191610045>

BRASIL. Ministério da Saúde. PRC nº 5, de 28 de setembro de 2017, CAPITULO VIII DA SEGURANÇA DO PACIENTE. Artigo 157 a 163. Disponível em: Comissão Permanente de Protocolos de Atenção à Saúde da SES-DF – CPPAS Página 17 <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/legislacao/portarias/portaria-de-consolidacao-no-5-de-28-de-setembro-de-2017-1/view>. Acesso dia 29/05/2018

Escala PEDro, PEDro, 2020. Disponível em: <https://pedro.org.au/portuguese/resources/pedro-scale/>. Acesso em: 20/03/2024.

Lemos ACM; Soares E; Dantas KTB. Uso de microcorrente em úlceras por pressão. *RevFunCare Online*. 2017 fora/ dez; 9(4):922-925. DOI: <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2017.v9i4.923-926>

LIGOCKI CAMPOS, Antonio Carlos; BORGES BRANCO, Alessandra; GROTH, Anne Karoline. Cicatrização de feridas. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-67202007000100010>.

MARTELLI, Anderson et al. Microcorrente no processo de cicatrização: revisão da literatura. *ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION*, v. 5, n. 3, 12 jul. 2016.

YOSHIKAWA, Y.; HIRAMATSU, T.; SUGIMOTO, M.; UEMURA, M.; MORI, Y.;
ICHIBORI, R. Eficácia da microcorrente pulsada monofásica de baixa
frequência Terapia de estimulação para minar lesões por pressão: Um
estudo duplo-cego controlado por cruzamento. Copyright © 2022
Associação Japonesa de Medicina de Reabilitação, v.7, n.20220045, p.1-10
,2022. DOI: [10.2490/prm.20220045](https://doi.org/10.2490/prm.20220045)

YOSHIKAWA, Y.; MAESHIGE, N.; YAMAGUCHI, A.; UEMURA, M.; HIRAMATSU,
T.; TSUJ, Y.; TERASHI, H. Associação entre o Índice de Massa Corporal dos
Pacientes e o Efeito de estimulação monofásica por microcorrente
pulsada sob pressão Cura de Lesões.
<https://www.mdpi.com/journal/biomedicines>, v.11, n. 2379, p. 1-7, 2023.
<https://doi.org/10.3390/biomedicines11092379>

¹Graduanda em Fisioterapia

Instituição: Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)

Endereço: Teresina, Piauí, Brasil

E-mail: annecarolinysa2017@gmail.com

²Graduanda em Fisioterapia

Instituição: Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)

Endereço: Teresina, Piauí, Brasil

E-mail: juliamoraesfialho@outlook.com

³Mestre em Saúde Pública

Instituição: Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)

Endereço: Teresina, Piauí, Brasil

E-mail: lucianemarta@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil